

Jornada escolar completa: evaluación de impacto sobre liderazgo, gestión escolar y prácticas pedagógicas

Wendoly Sotelo Ponce - <https://orcid.org/0009-0007-2309-5793>;
use31@minedu.gob.pe
Unidad de Seguimiento y Evaluación Estratégica

Resumen

Introducción: la Jornada Escolar Completa, implementada por el Ministerio de Educación desde 2015, tiene como objetivo mejorar la educación secundaria al ampliar las oportunidades de aprendizaje y promover la equidad educativa en las instituciones educativas. **Metodología:** se utilizó un diseño cuasiexperimental de Propensity Score Matching (PMS), con una muestra de 246 escuelas (123 tratadas y 123 de control). Se evaluaron indicadores relacionados con el liderazgo, gestión escolar y prácticas pedagógicas. **Resultados:** se encuentran impactos positivos en el monitoreo y seguimiento de la práctica pedagógica y en el trabajo colaborativo, aunque no se observan efectos en los demás indicadores de liderazgo y gestión escolar. Además, las mejoras solo se centraron en la estructura de las sesiones de clase, sin evidenciar impactos en otros aspectos de las prácticas pedagógicas. **Discusión:** los avances en liderazgo y gestión escolar no se traducen en mejoras en los procesos de enseñanza, como el pensamiento crítico, la participación estudiantil y la calidad de la retroalimentación.

Palabras clave: Evaluación de Impacto; Jornada Escolar Completa; Liderazgo; Gestión Escolar y Prácticas pedagógicas.

Abstract

Introduction: The Full School Day (JEC), implemented by the Ministry of Education since 2015, aims to enhance secondary education by providing learning opportunities and promoting educational equity in schools. **Methodology:** A quasi-experimental design using Propensity Score Matching (PSM) was employed, with a sample of 246 schools (123 treatment and 123 control). The study assessed indicators related to leadership, school management and pedagogical practices. **Results:** The findings reveal positive impacts on the monitoring and follow-up of pedagogical practices and collaborative work. However, no effects were observed in other leadership and school management indicators. Additionally, improvements were primarily seen in the structure of classroom sessions, with no significant impact on other aspects of pedagogical practices. **Discussion:** Advances in leadership and school management do not translate

into improvements in teaching processes, such as critical thinking, student engagement, and the quality of feedback.

Keywords: Impact Evaluation; Full School Day; Leadership; School Management, and Pedagogical Practices.

Introducción

La Jornada Escolar Completa (JEC) es una intervención a cargo del Ministerio de Educación (MINEDU) cuyo objetivo consiste en mejorar la educación secundaria en las instituciones públicas, ampliando las oportunidades de aprendizaje y promoviendo la equidad educativa en el país.

La implementación de la JEC se ejecutó de manera progresiva, inició en 2015 (primer grupo) con 1000 instituciones educativas (II. EE.) en todas las regiones; luego, en 2016, se agregaron 601 II. EE. y en el 2017 400 más. En 2024, se retiraron 11 del modelo de servicio educativo JEC como resultado de la evaluación efectuada a solicitud de la Gerencia Regional de Educación en Cusco; por lo tanto, la JEC incluye 1990 II.EE., las cuales atienden a 605,576 estudiantes en todo el territorio nacional.

Modelo de servicio educativo Jornada Escolar Completa

Esta intervención se diferencia de la Jornada Escolar Regular (JER) por la ampliación de la jornada escolar de 35 a 45 h y un cambio en el modelo de servicio a través de tres componentes pedagógico, gestión y soporte.

El componente pedagógico promueve el acompañamiento al estudiante a través de la atención tutorial integral y el refuerzo pedagógico; el apoyo pedagógico a los profesores y al plan de estudios y áreas curriculares priorizadas; mientras que el componente de gestión incluye una nueva estructura de gestión y la integración de nuevos actores en la Institución Educativa (IE) que desempeñen funciones administrativas o de supervisión del trabajo docente con el objetivo de fortalecer la gestión hacia la autonomía institucional, promoviendo una visión compartida y liderazgo pedagógico. Por último, el componente de soporte abarca el fortalecimiento de capacidades, así como la provisión de espacios y recursos para el

aprendizaje, incluyendo infraestructura, equipamiento y mobiliario, además de brindar el acompañamiento pedagógico interno.

Antecedentes

Las intervenciones dirigidas a la ampliación de la jornada estudiantil se enfocaron en evaluar su impacto sobre el rendimiento académico, cuyos resultados fueron positivos y significativos (Contreras & Lepe, 2023); sin embargo, no se exploraron otras variables relevantes como liderazgo y gestión escolar. Por ello, se ha buscado evidencia internacional que analice los tres componentes de la JEC (pedagógico, gestión y soporte), considerando también la mentoría a docentes y directivos dentro de los componentes pedagógico y de gestión.

Evidencia internacional

Se analizó el impacto de los programas de *coaching* para maestros en la calidad de la enseñanza y el rendimiento estudiantil a través de un metaanálisis de 60 estudios en Estados Unidos y otros países de altos ingresos, se encontró que el acompañamiento mejora las prácticas pedagógicas de los maestros en un 0,49 desviaciones estándar (DE) y tiene un impacto promedio de 0,18 DE en el rendimiento estudiantil (Kraft *et al.*, 2018).

Evidencia para Perú

La Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica (OSEE) (2017) realizó una evaluación de prácticas pedagógicas y clima, liderazgo y gestión escolar, en una muestra de escuelas a nivel nacional. En los indicadores de prácticas pedagógicas, se encontraron efectos en la planificación de la sesión (entre 11 y 14 puntos porcentuales [p.p.]) y en el involucramiento de los estudiantes (7 p. p.); mientras que en los indicadores de clima, liderazgo y gestión escolar se observaron efectos sobre las relaciones profesionales entre el personal docente (19 y 26 p.p.), el monitoreo y acompañamiento de la práctica pedagógica (entre 24 y 26 p.p.), la gestión de la asistencia de docentes (7 p.p.) y la gestión de la asistencia de estudiantes (entre 15 y 19 p.p.).

Objetivos de estudio

La presente evaluación tiene como objetivo determinar si la intervención JEC genera efectos positivos en el desempeño de los indicadores de liderazgo, gestión y prácticas pedagógicas. Estos indicadores fueron medidos con la herramienta del Monitoreo de Prácticas Escolares (MPE).

El objetivo de una evaluación de impacto es determinar si una intervención o estrategia produce efectos en la variable de resultado¹ afirmando que dichos efectos sean atribuibles a la intervención; para ello, se busca aislar la influencia de otras intervenciones y de factores (observables o no observables) que puedan afectar a la variable (Gertler *et al.*, 2016). En esta sección se presenta la metodología precedida por la descripción del instrumento utilizado.

Instrumento

La principal fuente de información proviene del Monitoreo de Prácticas Escolares (MPE)² 2023, que es una herramienta de la Unidad de Seguimiento y Evaluación (USE) que recoge evidencia en las II. EE. públicas de inicial, primaria y secundaria a nivel nacional sobre: i) Enseñanza y aprendizaje; ii) Liderazgo y gestión escolar de la IE, medidos a partir de su desempeño respecto a los compromisos de gestión escolar planteados por el MINEDU, y iii) el Clima escolar, que permite conocer la estructura de las relaciones institucionales en las que convive el equipo directivo, los docentes y los estudiantes.

Metodología

Para evaluar el impacto, se compara la situación final de la población que ha recibido la intervención (grupo de tratamiento) con aquella situación que se observaría si esta población no hubiese recibido la intervención, conocido como escenario contrafactual. Sin embargo, debido a que es imposible observar los resultados de recibir y no recibir un determinado tratamiento en una misma población, se utilizan metodologías experimentales y cuasiexperimentales para definir un grupo de comparación (control) que, a pesar de no ser idéntico al grupo de tratamiento, es estadísticamente comparable con este.

En la evaluación de impacto de la JEC se utilizó la metodología cuasiexperimental de emparejamiento por variables observables de Propensity Score Matching (PSM), con la finalidad de construir un grupo de comparación lo más similar posible al grupo de tratamiento, salvo que la única diferencia es la recepción de la intervención (Caliendo, 2018). Un primer paso es definir el adecuado marco muestral que siga los mismos criterios de focalización que se emplearon entre 2015 y 2017. Se escogen parejas de II. EE., (JEC y JER) tomando en consideración la probabilidad de participar en JEC dado un vector de características observables³.

1. Estos pueden ser resultados inmediatos, intermedios y finales.

2. El MPE abarca 14 indicadores, aunque para la presente evaluación se priorizaron 12, validados por la Dirección de Educación Secundaria (DES). Entre estos, cuatro indicadores están relacionados con el trabajo colaborativo de la dimensión de «Liderazgo y Gestión Escolar», que son: i) monitoreo y seguimiento a la práctica pedagógica; ii) planificación institucional; iii) aprovechamiento del tiempo pedagógico en la IE, y iv) trabajo colaborativo. Mientras que los ocho indicadores restantes se asocian a la dimensión de «Enseñanza y Aprendizaje», los cuales son: i) estructura de la sesión de aprendizaje; ii) maximización del tiempo de la sesión; iii) pensamiento crítico y razonamiento; iv) involucramiento de los estudiantes; v) monitoreo y retroalimentación durante la sesión; vi) retroalimentación del trabajo escrito; vii) relaciones durante la sesión, y viii) manejo del comportamiento en la sesión. Cada indicador es medido por niveles, pudiendo tomar cuatro categorías de desempeño: «en inicio», «en proceso», «efectivo» y «altamente efectivo».

3. Las características observables incluyen: total de docentes; total de estudiantes; total de secciones; ratio de estudiantes por docentes; ratio de estudiantes por sección; número de computadoras; ratio de computadoras; porcentaje de instituciones con pared, techo y piso en buen estado, así como con acceso a agua potable, desagüe e internet. Además de ello, se consideró como criterio de selección el contar con II. EE. que hubieran sido incluidas dentro del muestreo aleatorio regional realizado para el levantamiento de información del MPE 2023.

Luego del emparejamiento, se seleccionó una muestra de 246 II. EE. (123 del grupo tratamiento y 123 del grupo control). Además, para cada indicador se realizaron estimaciones: del valor promedio expresado en puntos y de los niveles de desempeño («en inicio», «en proceso», «efectivo» y «altamente efectivo») expresados en puntos porcentuales. Las estimaciones se realizaron a nivel de IE en el caso de los indicadores de la dimensión «liderazgo y gestión escolar», así como a nivel de docente en el caso de indicadores de enseñanza y aprendizaje. Cabe mencionar que, en las estimaciones a docentes, se agruparon los errores estándar conglomerados a nivel de IE. Se presentan dos estimaciones: una sin variables de control y la otra que controla por el desbalance entre los grupos de tratamiento y control.

Resultados

Resultados en liderazgo y gestión escolar

La evaluación evidencia los impactos positivos de la JEC en indicadores de la dimensión de liderazgo y gestión escolar. Al respecto, la intervención tiene un impacto positivo y significativo en el monitoreo y seguimiento de la práctica pedagógica (0,52 pts.⁴). Esto se refleja en una disminución de II. EE. en estado de «en inicio» (19 p.p.) y un aumento de II. EE. en el estado de «efectivo» (15 p.p.) y «altamente efectivo» (9 p.p.). Sin embargo, no se encuentran impactos significativos en planificación institucional.

Fuente: MPE 2023. Elaboración: USE - MINEDU

En la misma línea, la JEC tiene impacto en el indicador trabajo colaborativo (0,29 pts.); dichos resultados se reflejan en la disminución de II. EE. en el nivel «en inicio» (13 p.p.) y en un aumento de II. EE. en los niveles «en proceso» (1 p.p.) y «efectivo» (8 p.p.). No obstante, no se registran impactos significativos en aprovechamiento del tiempo en la IE.

Fuente: MPE 2023. Elaboración: USE - MINEDU

Del mismo modo, se encuentran impactos positivos en los indicadores de monitoreo y seguimiento, y trabajo colaborativo según la situación del cargo del director (designado vs. encargado). La intervención resulta beneficiosa en el indicador de monitoreo y seguimiento para ambos grupos de II. EE., tanto con directores designados (0,46 pts.) como con directores encargados (0,58 pts.). Asimismo, la JEC mejora el indicador de trabajo colaborativo para los dos grupos de II. EE.: con directores designados (0,28 pts.) y con directores encargados (0,32 pts.). Por lo tanto, no se observan efectos diferenciados de dichos indicadores según el cargo del director.

Además, se encuentran impactos positivos sobre los indicadores de monitoreo y seguimiento, y trabajo colaborativo según el área geográfica (urbano vs. rural). Al respecto, la intervención presenta resultados positivos en el indicador de monitoreo y seguimiento para ambos grupos de II. EE., tanto urbanas (0,41 pts.) como rurales (0,61 pts.). La JEC mejora también el indicador de trabajo colaborativo para las

4. En una escala de 1 a 4, donde 1 corresponde a «En inicio», 2 a «En proceso», 3 a «Efectivo» y 4 a «Altamente efectivo».

II. EE. urbanas (0,25 pts.) y rurales (0,32 pts.). Por ello, no se observan efectos diferenciados en dichos indicadores según el área geográfica de la IE.

Resultados en enseñanza y aprendizaje (prácticas pedagógicas)

La evaluación encuentra impactos positivos y significativos de la JEC solo en el indicador de estructura de la sesión de la dimensión de Enseñanza y Aprendizajes⁵ (prácticas pedagógicas) con un efecto de 0,12 pts. a favor del grupo de tratamiento. Este resultado se traduce en una reducción de docentes dentro del nivel «en inicio» (5 p.p.).

Fuente: MPE 2023. Elaboración: USE - MINEDU

Fuente: MPE 2023. Elaboración: USE - MINEDU

Al revisar los efectos diferenciados, dependiendo de la situación del cargo del director, se observa que la intervención es menos favorable en el indicador de monitoreo y retroalimentación durante la sesión que realizan los docentes de II. EE. con directores encargados, respecto a docentes de II. EE. con directores designados.

Discusión

Liderazgo y gestión escolar

El impacto positivo del monitoreo y seguimiento de la práctica pedagógica se evidencia en un aumento del número de II. EE. en las que el equipo directivo cuenta con un cronograma específico para monitorear y recopilar aspectos clave de la práctica pedagógica de los docentes. Esto permite conocer las fortalezas y dificultades de los docentes en relación con dichos aspectos. Además, el equipo directivo proporciona retroalimentación y establece acuerdos de mejora generales. Asimismo, se ha observado un incremento en las II. EE. que, además de tener un cronograma de monitoreo, recogen información prioritaria sobre la práctica pedagógica, brindan retroalimentación personalizada y establecen acuerdos de mejora específicos, a los cuales realizan o han planificado hacer seguimiento. Por el contrario, se ha reducido el número de II. EE. en las que no se lleva a cabo el monitoreo de la práctica docente, lo que limita el conocimiento de las fortalezas y dificultades de los docentes.

En cuanto al trabajo colaborativo, se observa un impacto positivo en el aumento de II. EE. que planifican y desarrollan espacios de trabajo para que los docentes puedan abordar y/o conversar sobre temas pedagógicos; sin embargo, la planificación es general y en los espacios de trabajo no se desarrolla una metodología que promueva la reflexión sobre la propia práctica pedagógica y/o los logros de aprendizaje de los estudiantes de la IE. Por otro lado, se ha incrementado el número de II. EE. que no solo planifican estos espacios, sino que también los desarrollan a través de una metodología que promueve la reflexión sobre la propia práctica pedagógica y/o los logros de aprendizaje de los estudiantes de la IE. En este tipo de reuniones se suelen establecer acuerdos de mejora. Además, se genera un clima propicio para el aprendizaje y el trabajo colaborativo. En contraste, se ha reducido el número de II. EE. donde no se planifican ni se desarrollan espacios de trabajo para que los docentes puedan abordar y/o conversar sobre temas pedagógicos. Si se realizan reuniones, en estas solo se tratan temas logísticos o administrativos.

5. Por otro lado, no se observan impactos en ninguno de los otros siete indicadores, tales como: i) maximización del tiempo de la sesión; ii) pensamiento crítico y razonamiento; iii) involucramiento de los estudiantes; iv) monitoreo y retroalimentación de la sesión; v) retroalimentación escrita de los trabajos; vi) relaciones durante la sesión, y vii) manejo del comportamiento de la sesión.

Enseñanza y aprendizaje

En cuanto a la estructura de la sesión, se observa un impacto positivo, ya que ha disminuido el número de docentes que omiten la explicitación del aprendizaje previsto y la mención al tema de la sesión. Sin embargo, persiste la ausencia de un cierre formal por parte del docente, lo que podría afectar la consolidación del aprendizaje.

En términos generales, los impactos positivos en el liderazgo y la gestión escolar, medidos a través de indicadores de monitoreo y seguimiento de la práctica pedagógica, así como del trabajo colaborativo, no se reflejarían necesariamente en mejoras sustanciales en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta discrepancia sugiere que, aunque los indicadores de liderazgo y gestión escolar muestran avances, estos no serían suficientes para generar cambios tangibles en aspectos clave de la enseñanza, como el desarrollo del pensamiento crítico y el razonamiento, el nivel de involucramiento de los estudiantes, y la calidad del monitoreo y retroalimentación durante las sesiones de clase.

Al comparar los resultados de este estudio con los de OSEE (2017), se observa que los impactos positivos del monitoreo y seguimiento de la práctica pedagógica se mantienen. En cambio, el indicador de involucramiento de los estudiantes mostró impactos en el estudio de OSEE (2017), pero no en el presente análisis.

Conclusiones y/o recomendaciones

Sobre la muestra de 246 escuelas (123 tratadas y 123 control) seleccionadas con la metodología de Propensity Score Matching, se encontraron efectos positivos y significativos de la intervención JEC en la dimensión de liderazgo y gestión escolar en los indicadores de monitoreo y seguimiento de la práctica pedagógica y trabajo colaborativo. Además, se realizaron análisis en subpoblaciones, cuyos resultados muestran que la JEC benefició tanto a II. EE. que cuentan con director designado y encargado, como a aquellas ubicadas en áreas urbanas y rurales en los indicadores mencionados.

En la dimensión de enseñanza y aprendizaje, la JEC mostró impactos únicamente en el indicador de estructura de la sesión. Además, en los análisis en subpoblaciones, se encontró que la intervención es menos favorable en el monitoreo y retroalimentación durante la sesión que realizan los docentes de II. EE. con directores encargados respecto a los designados, respecto a docentes de II.EE. con directores designados.

Referencias bibliográficas

- ☉ Caliendo, M. &. (2008). Some Practical Guidance for the Implementation of Propensity Score Matching. *Journal of Economic Survey*, 22, 31-72.
- ☉ Contreras, D., & Lepe, I. (2023). Jornada Escolar Extendida: Evidencia, desafíos de implementación y recomendaciones (Banco Interamericano de Desarrollo). Nota técnica No IDB-TN-02792.
- ☉ Kraft, M. A., Blazar, D., & Hogan, D. (2018). The Effect of Teacher Coaching on Instruction and Achievement: A Meta-Analysis of the Causal Evidence. *Review of Educational Research*, 88(4), 547–588.
<https://doi.org/10.3102/0034654318759268>
- ☉ Gertler, P., Martinez, S., Rawlings, L. B., Premand, P., y Vermeersch, C. M. J. (2016). *La evaluación de impacto en la práctica: Segunda edición*.
<https://doi.org/10.18235/0006529>
- ☉ OSEE (2017) *Evaluación de Impacto del componente pedagógico y de gestión de la intervención de Jornada Escolar Completa*. Lima, Perú: Documento interno del Ministerio de Educación.